

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ГИАЛУРОНОВУЮ И ЯНТАРНУЮ КИСЛОТЫ

Сулайманова Нилуфар Эргашевна ассистент
Кафедры Семейной и превентивной медицины
Факультета последипломного образования (ФПДО)

Рахимова Хидоят Мамарасуловна старший
преподаватель
Кафедры Семейной и превентивной медицины
Факультета последипломного образования (ФПДО)

Аннотация: Задачей, поставленной перед нами для написания данной статьи, явилось определение клинической эффективности использования препаратов, содержащих гиалуроновую и янтарную кислоты для восстановления кожи и предупреждения осложнений после перенесенных дерматозов. Для выполнения поставленных нами целей и задач нами было проанализировано под наблюдением находились 20 женщин в возрасте от 30 до 40 лет в стадии ремиссии атопического дерматита (2 пациентки), себорейного дерматита (7), розацеа (2), угревой болезни (7), экземы (2). В результате чего мы пришли к выводам, что препарат, содержащий гиалуроновую и янтарную кислоты, имеет хорошую переносимость, способствует ускорению регенерации кожи, восстановлению нормальной гидратации кожи, нормализации пигментобразования. Все вышесказанное позволяет считать данную процедуру эффективным методом коррекции косметических дефектов кожи после перенесенных воспалительных дерматозов

Ключевые слова: Янтарная кислота, гиалоурановая кислота, лечение.

Abstract: The task set for us to write this article was to determine the clinical effectiveness of using drugs containing hyaluronic and succinic acids to restore the skin and prevent complications after dermatoses. To achieve our goals and objectives, we analyzed and observed 20 women aged 30 to 40 years in remission of atopic dermatitis (2 patients), seborrheic dermatitis (7), rosacea (2), acne (7),

eczema (2). As a result, we came to the conclusion that the drug containing hyaluronic and succinic acids is well tolerated, helps accelerate skin regeneration, restore normal skin hydration, and normalize pigment formation. All of the above allows us to consider this procedure an effective method for correcting cosmetic skin defects after suffering from inflammatory dermatoses.

Key words: Succinic acid, hyaluronic acid, treatment.

Введение: Янтарная кислота добывается путем переработки натурального янтаря, сохраняя его полезные химические/физические свойства. Это белый кристаллический порошок, естественный продукт живых организмов. Янтарная кислота, содержащая активный ингредиент янтаря, жизненно важна для человеческого организма. Она участвует в клеточном энергетическом метаболизме. Это ингредиент, синтезируемый в нашем собственном организме, и состоящий из четырех атомов.

Янтарная кислота абсолютно безвредна для человеческого организма, кожи и не вызывает аллергии. Подходит для всех типов кожи: сухой, комбинированной или склонной к акне.

Цель: определение клинической эффективности использования препаратов, содержащих гиалуроновую и янтарную кислоты для восстановления кожи и предупреждения осложнений после перенесенных дерматозов.

Материалы и методы исследования: под наблюдением находились 20 женщин в возрасте от 30 до 40 лет в стадии ремиссии атопического дерматита (2 пациентки), себорейного дерматита (7), розацеа (2), угревой болезни (7), экземы (2). Все женщины получили по 3 процедуры с использованием комбинированного препарата, содержащего янтарную кислоту в виде 16 мг/мл сукцината натрия и 18 мг/мл гиалуроновой кислоты. Препарат вводили интрадермально в технике папульных инъекций иглой 30G, по 2,0 мл на одну процедуру, с интервалом 1 раз в 2 недели. Удовлетворенность результатами процедур оценивалась по Международной глобальной шкалы эстетического улучшения (Global Aesthetic Improvement Scale; GAIS), а также

анкетированием пациентов до и после процедур. Контроль изменений кожи на структурном уровне осуществлялся нами с помощью метода конфокальной лазерной сканирующей микроскопии *in vivo* (КЛСМ).

Результаты. У всех пациенток отмечалась положительная динамика относительно исходных показателей: уменьшение выраженности гиперпигментации, более активная регенерация кожи (по сравнению с аналогичными участками у той же пациентки), улучшение тургора и эластичности кожи, повышение уровня гидратации кожи. При клинической оценке пациентами и врачами проведенного лечения было выявлено, что большинство из них были удовлетворены полученным результатом (средний балл по GAIS 2,8 балла): 15 пациенток (75%) оценили результат на 3 балла, 5 пациенток (25%) – на 2 балла. Также балльная шкала использовалась для оценки купероза (телеангиэктазий), гиперпигментаций, сухости кожи. Оценку проводили по следующей шкале: 0 – признак отсутствует, 1 – слабо выражен, 2 – умеренно выражен, 3 – сильно выражен. Отмечалось уменьшение выраженности купероза (средний балл до лечения – 1,2, после лечения – 0,2), пигментации (1,7 и 0,9 баллов), сухости кожи (1,1 и 0,1 балла). Кроме того, эффективность проводимой терапии оценивалась в каждой группе на основании балльной оценки тонуса кожи, неоднородности цвета кожи, увлажняющего эффекта. Оценка проводилась по 3-балльной шкале, где 3 балла – значительно улучшилось, 2 балла – улучшилось, 1 балл – без динамики, 0 баллов – ухудшение. Хороший увлажняющий эффект был отмечен у 18 (90%) пациенток, умеренный – у 2 (10%). При исследовании кожи методом КЛСМ наблюдалось уменьшение площади участков гиперпигментации, а также уменьшение ее выраженности, регресс гиперкератоза, более равномерное расположение волокнистых структур дермы, улучшение микроциркуляции. Также отмечалось увеличение толщины кожи за счет вышеуказанных процессов. Аллергические реакции на введение

препарата зарегистрированы не были. Отсутствие эффекта и отрицательная динамика в ходе терапии выявлены не были.

Выводы. Препарат, содержащий гиалуроновую и янтарную кислоты, имеет хорошую переносимость, способствует ускорению регенерации кожи, восстановлению нормальной гидратации кожи, нормализации пигментобразования. Все вышесказанное позволяет считать данную процедуру эффективным методом коррекции косметических дефектов кожи после перенесенных воспалительных дерматозов.

Литература:

1. Khakimova L. et al. Acne in Allergic Skin Diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
2. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
3. Khakimova L. et al. acne in allergic skin diseases. texas journal of medical science, 8. – 1818.
4. Halimovna A. D. Analysis of the Basic Principles of Relief of Acute Laryngotracheitis in Children //Web of Scholars: Multidimensional Research Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 314-316.
5. Halimovna A. D. To Evaluate the Effect of Correction of Vitamin D Deficiency on the Dynamics of Endocrine Diseases //Web of Scholars: Multidimensional Research Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 317-320.
6. Хакимова Л. и др. Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 91-95.
7. Аблакулова М., Абдухамидова Д. ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА И ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИИ //InterConf. – 2020.
8. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена

медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.

9. Лапасов С. Х. и др. Диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита с в условиях первичного звена медицинской помощи (обзор литературы) //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. – №. 2. – С. 13-21.

10.Хакимова Л. Р. и др. Оценка эффективности обучения основам доказательной медицины в последипломном образовании врачей общей практики //Медицина и экология. – 2017. – №. 4 (85). – С. 130-133.

11.Лапасов С. и др. Современные подходы в диагностике и лечении гельминтозов у детей в первичном звене здравоохранения //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2015. – №. 2 (83). – С. 172-177.

12.Лапасов С., Хакимова Л., Абдухамидова Д. Повышение качества оказания медицинской помощи детям с гельминтозами и паразитарными заболеваниями в условиях первичной медико-санитарной помощи //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2014. – №. 3 (79). – С. 40-40.

13.Абдухамидова Д., Аблакулова М. Роль врача общей практики в профилактике ожирения //Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 2. – С. 27-30

14. bdurasulovich Y. S., Rafikovna K. L. BOLALARDA UCHRAYDIGAN UROLITIAZ KASALLIGINI EPIDEMIOLOGIYASI VA XAVF OMILLARI (Adabiyotlar sharhi) //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2023. – Т. 8. – №. 1.

15. Юсупов Ш. А., Хакимова Л. Р. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ИЗУЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ У ДЕТЕЙ //Вестник Авиценны. – 2023. – Т. 25. – №.

16. – С. 346-355. 3. Хакимова Л. Р. и др. ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АУТОШТАММОВ LACTOBACILLUS SPP. ДЛЯ СОЗДАНИЯ

2023. – Т. 68. – №. 8.

17. Гимранова И. А. и др. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) //КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. – 2023. – Т. 68. – №. 9.

18. Abdurasulovich Y. S., Rafikovna K. L. CHARACTERISTIC FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF CALCULOUS PYELONEPHRITIS IN CHILDHOOD DEPENDING ON AGE GROUPS //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 7. – №. 2.

19. Хакимова Л., Лапасова М., Лапасова З. The use of innovative learning methods in high educational establishments as a stage of implementation of improving the quality of the educational process //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 1/S. – С. 121-125.